

Hidrografia në Bashkinë Belsh

Legjenda

- Perrenj/kanale
- Lumenj
- Liqene/rezervuar
- Kufi Bashkia Belsh

Shkalla 1:80,000 në Leter A 4

Source: Esri, Maxar, Earthstar Geographic Community

